

ZOL-GEL METODI ORQALI Ga_2O_3 YUPQA PLYONKALARINI O'STIRISH

A.A. Meyliyeva*, Sh.U. Yuldashev.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti (O'zMU) Fizika fakulteti

Yarimo'tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrası

100174, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Universitet ko'chasi, 4- uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18414998>

Keng taqiqlangan zonali (taqiqlangan zona kengligi > 2.2 eV) yarimo'tkazgich materiallari, masalan, SiC (3.25 eV), GaN (3.4 eV), ZnO (3.37 eV) ularning yuqori optik va elektr xususiyatlari sababli yorug'lik chiqarish, optik xotira, yuqori chastota va yuqori kuchlanishli elektron qurilmalarda keng qo'llaniladi [1–4]. Ultra-keng taqiqlangan zonali (taqiqlangan zona kengligi > 4 eV) yarimo'tkazgich materiallari, masalan, Ga_2O_3 (4.2–5.0 eV), olmos (5.5 eV), va AlN (6.2 eV) katta taqiqlangan zona kengligi bilan yuqori fizik xususiyatlarga ega. Jumladan, yuqori buzilish elektr maydoni kuchi, mukammal dielektrik doimiysiga egaligi, barqaror yuqori haroratlarda ishlashi va past energiya yo'qotilishi [5-7].

Bu ilmiy izlanishda Ga_2O_3 yupqa qatlami kremney tagligida eng qulay usul, zol-gel qoplash usuli yordamida o'stirildi. Jarayon uch bosqichdan tashkil topdi.

Kremniy tagliklarni tayyorlash va tozalash jarayonida taglikni DI suvda 10 min (chang, yengil ifloslanishdan qutulish); Atsetonda 15 min (organik birikmalar va yog'larni olib tashlash); Hidroflorid kislotasi (HF) 10 % suvda 2-3 daqiqa (oksid qatlamni olib tashlash); DI suvda 15 min (HF qoldiqlarini olib tashlash); Kerakli aralashmani (Gel) tayyorlash jarayonida galiy nitrat dixidrat [$\text{Ga}(\text{NO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$] moddasining kerakli miqdori 2-metoksietanolga qo'shildi. Keyin, monoetanolamin ($\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$) barqarorlashtiruvchi sifatida aralashmaga qo'shildi. Monoetanolaminning galiy nitrat gidratga nisbatan molyar nisbati 1:1 etib qo'shildi. Butun aralashma 60°C da 1 soat davomida magnit aralashtirgichda aralashtirildi va to'liq shaffof holatga keltirildi. Keyin, 36 soat davomida xona haroratida gel tayyor bo'lguncha qoldiriladi.

1-rasm. Spin qoplash va issiqlikda ishlov berish jarayonlari.

Qoplash jarayonida, tayyorlangan prekursor eritmasi taglik yuzasiga tomizilib, 3000 aylanish/min (rpm) tezlikda 30 soniya davomida spin-qoplash (spin-coating) jarayoni bajarildi. Bu bosqichda eritma taglik yuzasida bir xilda tarqalib, yupqa plyonka hosil qilishi ta'minlandi. Spin-qoplamadan so'ng, hosil bo'lgan plyonka 120°C haroratda issitkich (hot plate) ustida 10 daqiqa davomida quritilib, ortiqcha erituvchilar bug'lantirildi. Bu jarayonda suv va boshqa tez bug'lanuvchi organik birikmalar chiqib ketadi. Keyingi bosqichda plyonka mufel pechida 500°C haroratda 15 daqiqa davomida oldindan issiqlik bilan ishlov berildi. So'nggi bosqichda, tayyorlangan plyonkalar havo muhitida 500°C da va 1000°C gacha bo'lgan haroratlarda 120 daqiqa davomida pechda isitildi. Ushbu texnologik jarayonlar natijasida olingan Ga_2O_3 asosidagi yupqa qatlamlarning umumiy qalinligi taxminan 80 nm dan 150 nm gacha bo'ldi, bu esa spin-

qoplama sikllar soni va haroratga bog‘liq bo‘lganligini ko‘rsatadi. 2-rasmda keltirilgan elektron mikroskopi (SEM) tasvirlari galliy oksidi yupqa plyonkalarining yuzasida aniq tuzilish farqlarini ko‘rsatadi. 500 °C da issitilgan (2.5-rasmda chap tomonda) namunada hech qanday nanokristallar aniqlanmagan. Biroq, o‘ng tomondagi rasmda butunlay boshqacha manzara ko‘rinadi. 1000°C haroratda 120 daqiqa davomida isitilganidan so‘ng, Ga₂O₃ nanokristallari paydo bo‘lgani kuzatildi. Ularning o‘lchami taxminan 30 nm ga teng.

2- rasm. Galliy oksidi yupqa plyonkalarining SEM tasvirlari: a) 500 °C va b) 1000°C haroratda 120 daqiqa isitilgandan so‘ng.

3- rasm. Olingan namunalarning XRD o‘lchashlar natijasi

XRD o‘lchash natijalari (3-rasm)dan ko‘rinib turibdiki, o‘shish jarayonidagi 500 °C temperaturada issitilganda faqatgina Si (100) taglikiga tegishli bo‘lgan intensivlik qayt qilindi. Biroq, 1000 °C da 120 daqiqa isitilgandan keyin plyonka turli xil XRD piklarini ko‘rsatadi, ular β-Ga₂O₃ fazasiga tegishli bo‘lib rasmda mos hkl qiymatlari bilan ajratilgan.

Xulosa qilib aytganda, Zol–gel texnologiyasi yordamida kremniy tagliklarda o‘stirilgan Ga₂O₃ yupqa plyonkalarining tuzilishi, fazaviy holati va morfologiyasi ishlov berish haroratiga bevosita bog‘liqligi aniqlandi. Spin-qoplash orqali olingan dastlabki plyonkalar past haroratlarda amorf holatda bo‘lib, 500 °C da tayyorlangan namunalar sirtida nanokristallar shakllanmagani SEM tasvirlari orqali tasdiqlandi. Biroq, 1000 °C da 120 daqiqa davomida issiqlik bilan ishlov berilganda Ga₂O₃ ning β-fazasi hosil bo‘lib, taxminan 30 nm o‘lchamli nanokristallar paydo bo‘lgani kuzatildi. XRD natijalari ham aynan ushbu yuqori haroratda kristall β-Ga₂O₃ fazasining shakllanishini tasdiqladi. Umuman olganda, o‘tkazilgan tadqiqotlar sol–gel usuli orqali olingan Ga₂O₃ yupqa plyonkalarining kristallanish jarayoni va sirt morfologiyasi haroratga sezgir ekanini ko‘rsatib, optimal issiqlik ishlovi yuqori sifatli, β-fazali galliy oksidi plyonkalarini olish uchun muhim omil ekanini namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. Stath, V. Härle, J. Wagner. The status and future de-velopment of innovative optoelectronic devices based on III-nitrides on SiC and on III-antimonides, Materials Science and Engineering: B, 2001, vol. 80, no. 1–3, pp. 224–231.

2. K.A. Denault, M. Cantore, S. Nakamura, S.P. DenBaars, R. Seshadri. Efficient and stable laser-driven white light-ing, *AIP Advances*, 2013, vol. 3, no. 7, art. no. 072107.
3. J. Millán, P. Godignon, X. Perpiñà, A. Pérez-Tomás, J. Rebollo. A survey of wide bandgap power semiconductor devices, *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2014, vol. 29, no. 5, pp. 2155–2163.
4. Y. Li, X. Xiu, Z. Xiong, X. Hua, Z. Xie, P. Chen, B. Liu, T. Tao, R. Zhang, Y. Zheng, Single-crystal GaN layer converted from β -Ga₂O₃ films and its application for free-standing GaN, *CrystEngComm*, 2019, vol. 21, no. 8, pp. 1224–1230.
5. S. Fujita, Wide-bandgap semiconductor materials: For their full bloom, *Japanese Journal of Applied Physics*, 2015, vol. 54, no. 3, art. no. 030101.
6. B.J. Baliga, *Fundamentals of power semiconductor de-vices*, Springer New York, NY, 2008.
7. H. Shiomi, Y. Nishibayashi, N. Fujimori, Field-effect transistors using boron-doped diamond epitaxial films, *Japanese Journal of Applied Physics*, 1989, vol. 28, no. 12A, pp. L2153–L2154.

Bog‘lanish uchun:

- Muallifning telefon raqami: +998 93 976 92 12
- Sho‘ba nomlanishi:1- **sho‘ba: Quyosh energetikasida qo‘llaniladigan istiqbolli materiallar va texnologiyalar.**
- Ma’ruza bilan ishtirok etish: **YO‘Q**